

**O cultivo e a produção de farinha de mandioca (*Manihot esculenta* Crantz)
pelos agricultores da Estrada da Emade em Tefé/AM**

***Cultivation and Production of Cassava Flour (*Manihot esculenta* Crantz) by
Farmers on Emade Road in Tefé, Amazonas, Brazil***

***El cultivo y la producción de harina de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) por
los agricultores de la Estrada da Emade en Tefé/AM***

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19430887>

Submetido em: 10/02/2026

Publicado em: 27/02/2026

Maria de Fátima Gama Braga

Especialização em Metodologia do Ensino Geografia
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ braga7981@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/1517120355276607>

 <https://orcid.org/0009-0004-5765-4117>

Marco Nilsonette Lopes

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSMA)
Graduação em Licenciatura em Geografia
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ marco.lopes@mamiraua.org.br

 <http://lattes.cnpq.br/9126504918730436>

 <https://orcid.org/0009-0001-2476-0907>

Resumo: Este estudo analisa o cultivo da mandioca e o processo de produção da farinha pelos agricultores da Estrada da Emade, localizada na zona rural de Tefé/AM. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, com base em levantamento bibliográfico e coleta de dados em campo realizada com agricultores familiares. Os resultados evidenciam que a produção de farinha de mandioca é uma atividade essencial para a subsistência das famílias, baseada principalmente na mão de obra familiar e em conhecimentos empíricos. Observa-se que, embora haja facilidades de acesso em algumas áreas, muitos agricultores enfrentam dificuldades relacionadas à infraestrutura, transporte e assistência técnica. Além disso, práticas tradicionais, como o uso de queimadas, ainda são recorrentes, impactando a qualidade do solo. Nesse contexto, o estudo dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) e o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ao evidenciar o papel da agricultura familiar na segurança alimentar e a necessidade de práticas produtivas mais sustentáveis. Conclui-se que a atividade possui potencial de desenvolvimento, desde que haja maior integração com políticas públicas, assistência técnica e ações de educação ambiental.

Palavras-chave: Mandioca; *Manihot esculenta* Crantz; Farinha; Agricultura familiar; Amazônia.

Abstract: This study analyzes cassava cultivation and the production process of cassava flour by farmers along Emade Road, located in the rural area of Tefé, Amazonas, Brazil. The research is characterized as qualitative and descriptive, based on bibliographic review and field data collection with family farmers. The results show that cassava flour production is essential for family subsistence, relying mainly on family labor and empirical knowledge. Although some areas have better access conditions, many farmers face challenges related to infrastructure, transportation, and technical assistance. In addition, traditional practices such as slash-and-burn are still common, affecting soil quality. In this context, the study aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 2 (Zero Hunger and Sustainable Agriculture) and SDG 12 (Responsible Consumption and

Production), by highlighting the role of family farming in food security and the need for more sustainable production practices. It is concluded that this activity has development potential, provided there is greater integration with public policies, technical support, and environmental education initiatives.

Keywords: Cassava; *Manihot esculenta Crantz*; Flour; Family farming; Amazon.

Resumen: Este estudio analiza el cultivo de la yuca y el proceso de producción de harina por los agricultores de la Estrada da Emade, ubicada en la zona rural de Tefé, Amazonas, Brasil. La investigación se caracteriza como cualitativa y descriptiva, basada en revisión bibliográfica y recolección de datos en campo con agricultores familiares. Los resultados muestran que la producción de harina de yuca es esencial para la subsistencia de las familias, basada principalmente en la mano de obra familiar y en conocimientos empíricos. Aunque algunas áreas presentan mejores condiciones de acceso, muchos agricultores enfrentan dificultades relacionadas con la infraestructura, el transporte y la asistencia técnica. Además, prácticas tradicionales como la quema aún son frecuentes, afectando la calidad del suelo. En este contexto, el estudio se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 2 (Hambre Cero y Agricultura Sostenible) y el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), al evidenciar el papel de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y la necesidad de prácticas productivas más sostenibles. Se concluye que la actividad tiene potencial de desarrollo, siempre que exista mayor integración con políticas públicas, asistencia técnica y acciones de educación ambiental.

Palabras clave: Yuca; *Manihot esculenta Crantz*; Harina; Agricultura familiar; Amazonía.

1. INTRODUÇÃO

A mandioca (*Manihot esculenta Crantz*) é um dos principais cultivos agrícolas da região amazônica, uma planta fundamental na alimentação e na economia das populações rurais. Na Amazônia, grande parte da produção é destinada à fabricação de farinha, considerada um alimento básico e presente no cotidiano das famílias.

No município de Tefé/AM, especialmente na região da Estrada da Emade, a produção de farinha de mandioca está diretamente associada à agricultura familiar, desenvolvida por pequenos produtores que utilizam técnicas tradicionais herdadas de povos indígenas e comunidades tradicionais. Essa atividade não apenas garante a subsistência das famílias, mas fortalece a economia local e preserva práticas culturais transmitidas entre gerações.

[...] no município de Tefé, estado do Amazonas, região inserida no bioma Amazônia. O clima da região é classificado como equatorial úmido, caracterizado por elevadas temperaturas ao longo do ano, alta umidade relativa do ar e precipitação anual superior a 2.500 mm. A vegetação predominante corresponde a uma floresta densa de terra firme, composta por árvores de grande porte, dossel relativamente contínuo, sub-bosque sombreado e solos bem drenados, características típicas desse tipo de formação florestal (Braga *et al.*, 2026a, p. 4).

Nesse contexto, destaca-se uma pesquisa realizada com o tema “O cultivo e a produção de farinha de mandioca pelos agricultores da Estrada da Emade e vicinais na zona rural de Tefé/AM”, na qual foram coletados dados, em dois pontos distintos de fluxo de trabalhadores rurais. O primeiro ponto localizou-se na esquina da Rua Dom Pedro II com a Estrada do Aeroporto, onde foram entrevistadas 15 pessoas; o segundo situou-se na esquina da Estrada do Aeroporto com o início do bairro Jerusalém, com a participação de mais 10 entrevistados.

O objetivo dessa investigação foi descrever, a partir dos relatos dos participantes, todas as etapas de produção da farinha, bem como identificar os destinos do produto após sua fabricação. A delimitação dos pontos de coleta deu-se pela identificação empírica de maior circulação de agricultores entre segunda-feira e sábado, caracterizando locais estratégicos de embarque e desembarque.

O método de coleta de dados fundamentou-se nas orientações de Lakatos (2007) e Crespo (2002), utilizando formulários com perguntas objetivas e posterior organização dos dados em gráficos de setores. Além disso, a pesquisa dialogou com a literatura, como Dirani (1989), Chavnov (1981), Piveta (2003) e Pessoa (2004), abordando aspectos da agricultura familiar, tanto em suas potencialidades, como a geração de alimento e renda, quanto em suas limitações, como a baixa tecnificação e o uso de práticas tradicionais, incluindo a queimada.

Os resultados evidenciaram que a agricultura de subsistência praticada pelas famílias da Estrada da Emade, na maioria dos casos, não supre integralmente todas as necessidades básicas. Contudo, a farinha produzida, mesmo em pequena escala, apresenta boa qualidade e constitui um dos principais alimentos consumidos pela população de baixa renda. Observa-se ainda que os agricultores são, em sua maioria, pais e mães com baixa escolaridade, que encontram na agricultura familiar uma alternativa de sustento diante das exigências do mercado formal de trabalho.

Adicionalmente, destaca-se que a agricultura de subsistência na região está historicamente vinculada ao processo de ocupação da Estrada da Emade. Nos últimos anos, especialmente em comparação com uma década anterior, houve melhorias significativas nas condições de acesso às áreas de cultivo, impulsionadas pelo asfaltamento da via principal, o que contribuiu para o escoamento da produção e maior mobilidade dos agricultores.

Dessa forma, o presente estudo busca compreender o cultivo da mandioca e o processo de produção da farinha na referida localidade, destacando sua importância socioeconômica, cultural e os desafios enfrentados pelos agricultores familiares na região.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Derivados da mandioca e aproveitamento integral da produção

O processamento da mandioca envolve diferentes etapas produtivas que resultam na obtenção de produtos principais, como a farinha e o amido (fécula), além da geração de subprodutos sólidos e líquidos. Entre os resíduos sólidos, destacam-se as cascas e o bagaço, enquanto os resíduos líquidos incluem a manipueira, líquido extraído durante a prensagem da

massa, e a água proveniente da lavagem das raízes (Simões, 2015).

Segundo Meneghetti *et al.* (2008), a utilização da mandioca deve considerar o aproveitamento racional de suas partes, incluindo a porção aérea da planta. Parte desse material é tradicionalmente destinada ao replantio, enquanto outras frações podem ser utilizadas na alimentação animal, evidenciando o potencial de uso integral da cultura.

A Figura 1 apresenta um esquema dos principais derivados obtidos a partir da mandioca, evidenciando o aproveitamento integral dessa matéria-prima e sua relevância na agricultura familiar. Observa-se que a raiz constitui o principal eixo produtivo, originando diferentes produtos a partir de seus desdobramentos, como raízes limpas destinadas à alimentação humana e animal, além da polpa, que dá origem à fécula, manipueira e farelo.

Figura 1. Esquema geral dos principais derivados a partir da mandioca

Fonte: Adaptado de Simões (2015)

Destaca-se que a produção de farinha, seja a partir das raspas ou do processamento direto da raiz. Paralelamente, a figura 1 evidencia o potencial de aproveitamento da parte aérea da planta, especialmente folhas e hastes, frequentemente utilizadas na alimentação animal, contribuindo para a redução de desperdícios. Esse panorama demonstra que a cadeia produtiva da mandioca envolve tanto produtos alimentícios quanto subprodutos com valor econômico e ambiental, o que reforça sua importância para a sustentabilidade e para a geração de renda nas comunidades rurais (Simões, 2015).

Esse cenário reforça a importância da mandioca como matéria-prima versátil, cuja cadeia produtiva apresenta possibilidades de diversificação e agregação de valor,

especialmente no contexto da agricultura familiar amazônica (Vilpoux, 2008).

2.2 Farinha de mandioca: conceito e classificação

A farinha de mandioca é um dos principais produtos derivados dessa cultura, sendo amplamente consumida em diversas regiões do Brasil. De acordo com a legislação brasileira, a farinha é obtida a partir da moagem da parte comestível de vegetais, previamente submetida a processos tecnológicos adequados (BRASIL, 1978).

As farinhas apresentam diferentes características conforme o tipo de processamento, classificadas em cruas, torradas, finas, grossas ou temperadas. Ainda segundo a legislação, distinguem-se dois tipos principais: a farinha simples, produzida a partir de uma única espécie vegetal, e a farinha mista, elaborada com a combinação de duas ou mais matérias-primas vegetais (BRASIL, 1978).

Fonte: Adaptado de Simões (2015)

A Figura 2 ilustra as etapas do processamento da farinha de mandioca, um fluxo produtivo sequencial que integra conhecimentos tradicionais e técnicas operacionais consolidadas na agricultura familiar. O processo inicia-se com o descascamento e a lavagem das raízes, etapas fundamentais para a remoção de impurezas. Em seguida, ocorre a ralação ou moagem, responsável pela desintegração da mandioca, facilitando a extração de líquidos na fase de prensagem, na qual se retira a manipueira, substância que deve ser eliminada devido à sua toxicidade. Posteriormente, a massa passa pelo esfarelamento, etapa que contribui para a uniformização do material antes da secagem. A secagem, por sua vez, reduz a umidade, preparando o produto para a classificação, onde a farinha é separada conforme sua granulometria e qualidade. Por fim, realiza-se a embalagem, garantindo a conservação e a

comercialização do produto. Esse encadeamento de etapas demonstra não apenas a complexidade do processo produtivo, mas também a importância do controle em cada fase para assegurar a qualidade final da farinha, evidenciando a relevância do saber técnico e tradicional na produção desse alimento essencial (Simões, 2015).

Essa diversidade de produtos evidencia a importância da farinha de mandioca tanto na alimentação quanto na economia regional, especialmente em áreas rurais, onde sua produção está diretamente associada à subsistência e à geração de renda (Silva; Soares, 2023).

2.3 Fécula de mandioca e aplicações

A fécula de mandioca, conhecida como amido, é outro importante derivado obtido a partir do processamento da raiz. Conforme as normas técnicas brasileiras, diferencia-se amido de fécula com base na origem: o amido é extraído de partes aéreas comestíveis dos vegetais, enquanto a fécula é obtida de estruturas subterrâneas, como raízes e tubérculos (BRASIL, 1978; EMBRAPA, 2005).

Esse produto possui ampla aplicação, tanto na indústria alimentícia quanto em outros setores, sendo utilizado na produção de alimentos, espessantes, produtos de panificação e insumos industriais. No contexto da agricultura familiar, a produção de fécula representa uma alternativa de diversificação produtiva, contribuindo para o aumento da renda dos agricultores (Fiorda *et al.*, 2013)

Fonte: Adaptado de Simões (2015)

A Figura 3 apresenta o fluxo das etapas envolvidas no processamento da fécula de mandioca, embora semelhante ao da farinha em suas fases iniciais, possui especificidades voltadas à obtenção do amido. Inicialmente, a mandioca passa pelas etapas de descasamento e lavagem, garantindo a remoção de impurezas superficiais. Em seguida, ocorre a ralação ou moagem, que promove a desintegração da raiz e possibilita a liberação do amido. A etapa de extração e separação da fécula constitui o momento central do processo, no qual o amido é isolado da fração fibrosa e líquida. Posteriormente, realiza-se a purificação, com o objetivo de

melhorar a qualidade do produto, removendo impurezas remanescentes. Na sequência, a fécula passa pela secagem, etapa essencial para reduzir a umidade e garantir maior estabilidade e conservação. Por fim, o produto é acondicionado e embalado, tornando-se apto para armazenamento e comercialização. Esse conjunto de etapas evidencia a complexidade do processamento da fécula, destacando a importância do controle técnico em cada fase para assegurar a qualidade final do produto e ampliar suas possibilidades de aplicação tanto na alimentação quanto na indústria.

2.4 Produtos fermentados da mandioca

Os derivados fermentados da mandioca apresentam grande relevância, especialmente na culinária brasileira. O processo de fermentação inicia-se com a transformação do amido em açúcares por ação de microrganismos, que posteriormente produzem compostos ácidos, aromáticos e nutritivos (Teixeira *et al.*, 2025).

De acordo com Avancini (2007), a fermentação promove modificações bioquímicas importantes, o que contribui para o desenvolvimento de características sensoriais e nutricionais específicas. Um dos principais produtos desse processo é o polvilho azedo, amplamente utilizado na produção de alimentos como o pão de queijo.

Segundo Cardoso (2004), o polvilho azedo apresenta propriedades de expansão que dispensam o uso de fermentos químicos, sendo um produto de grande importância econômica para pequenas propriedades rurais.

A Figura 4 apresenta um fluxograma detalhado do processamento do amido de mandioca, evidenciando as múltiplas etapas envolvidas desde a lavagem da raiz até a obtenção do polvilho azedo. Inicialmente, a mandioca passa pela etapa de lavagem, onde ocorre a remoção de impurezas com uso de água, gerando resíduos líquidos. Em seguida, a etapa de desintegração promove a quebra da estrutura da raiz, permitindo a liberação do amido. O processo segue com fases sucessivas de separação (1º e 2º estágios), nas quais ocorre a divisão entre a fração sólida (polpa) e o chamado “leite de amido”, com possibilidade de recirculação de líquidos para otimização do processo (Avancini, 2007).

Posteriormente, o material rico em amido passa pela filtração e sedimentação, etapas fundamentais para a concentração e purificação do produto. A fermentação constitui uma fase importante, especialmente para a produção de polvilho azedo, pois promove alterações bioquímicas responsáveis por suas propriedades características, como expansão e sabor. Por fim, a secagem reduz a umidade, garantindo a estabilidade do produto final (Avancini, 2007).

A figura 4 também evidencia a significativa geração de resíduos líquidos ao longo do processo, destacando a necessidade de manejo adequado para minimizar impactos ambientais. Assim, o fluxograma demonstra não apenas a complexidade técnica da produção do amido de mandioca, mas também a importância do controle das etapas e do reaproveitamento de recursos, especialmente no contexto da sustentabilidade e da agroindústria (Avancini, 2007).

Figura 4. Processo de produção do polvilho azedo
Raiz de Mandioca

Fonte: Avancini (2007)

2.5 Bioplásticos a partir do amido de mandioca

O desenvolvimento de bioplásticos a partir do amido de mandioca tem ganhado destaque como alternativa sustentável aos polímeros derivados do petróleo. O aumento da produção de resíduos plásticos e seus impactos ambientais têm impulsionado pesquisas voltadas à substituição desses materiais por alternativas biodegradáveis (Simões, 2015).

Segundo Halley e Avérous (2014), as embalagens tem sua relevância na conservação e

distribuição de alimentos, mas representam uma fonte de resíduos sólidos. Nesse contexto, a utilização de materiais de origem renovável, como o amido de mandioca, apresenta-se como uma solução promissora (Simões, 2015).

Estudos indicam que o uso de biopolímeros derivados da mandioca pode reduzir os impactos ambientais associados ao descarte de plásticos convencionais, além de contribuir para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis (Alves *et al.*, 2012; Ahmed *et al.*, 2012; Simões, 2015). Além disso, conforme Bertolini (2010), embora os bioplásticos ainda apresentem custos superiores aos materiais convencionais, avanços tecnológicos e incentivos ambientais têm contribuído para sua crescente viabilidade econômica.

Dessa forma, o aproveitamento do amido e até mesmo de resíduos da mandioca, como as cascas, para a produção de bioplásticos, representa uma importante estratégia de inovação, alinhada aos princípios da sustentabilidade e da economia circular (Silva, 2025).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os métodos de pesquisa deste trabalho caracterizam-se por uma abordagem qualitativa e descritiva, estruturada em duas etapas principais: a pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo. Inicialmente, realizou-se o levantamento teórico, seguido da coleta de dados em campo e, posteriormente, da consolidação das informações e elaboração deste estudo.

A pesquisa bibliográfica baseou-se na agricultura familiar e seus desdobramentos socioeconômicos e ambientais, tais como Chayanov (1981), Dirani (1989), Pivetta (2003) e Pessoa (2004). Esses referenciais permitiram compreender tanto os aspectos produtivos quanto os impactos ambientais associados à atividade agrícola na região amazônica.

A etapa de campo foi realizada, em dois pontos estratégicos localizados no município de Tefé, selecionados com base no fluxo de agricultores provenientes da zona rural. O primeiro ponto situou-se na esquina da Rua Dom Pedro II com a Estrada do Aeroporto, onde foram entrevistadas 15 pessoas, justificando-se o maior número de participantes pelo intenso movimento de trabalhadores em deslocamento para as áreas de cultivo e produção de farinha de mandioca. O segundo ponto de coleta foi o popularmente denominado “Ponto Equatorial”, localizado nas proximidades de um posto de combustível, onde foram entrevistadas 10 pessoas.

A técnica de coleta de dados fundamentou-se em Lakatos (2007), que destaca a importância do uso de questionário com perguntas objetivas para garantir maior padronização e confiabilidade das informações. Dessa forma, o universo da pesquisa foi composto por 25 (vinte e cinco) entrevistados, divididos em dois grupos conforme os locais de abordagem.

Após a coleta, procedeu-se à organização e análise dos dados, com a construção de representações gráficas, especialmente gráficos em setores. Segundo Crespo (2002), os gráficos estatísticos constituem uma forma eficiente de apresentação dos dados, pois proporcionam uma compreensão mais rápida e clara dos fenômenos analisados, facilitando a interpretação dos resultados.

A utilização de gráficos em setores justifica-se pela necessidade de evidenciar a participação relativa dos dados coletados, o que permitiu uma visualização mais dinâmica das informações obtidas junto aos agricultores. Essa estratégia contribuiu para a análise das características da produção de farinha e das condições socioeconômicas dos trabalhadores envolvidos.

Além dos aspectos metodológicos, a pesquisa considerou elementos relacionados ao contexto ambiental da área estudada, especialmente no que se refere ao uso da queimada como prática agrícola. Conforme aponta Dirani (1989), as queimadas provocam impactos significativos, como a destruição da biodiversidade, a redução da fertilidade do solo e a liberação de gases que afetam o equilíbrio ambiental. Complementarmente, Pivetta (2003) destaca que a fumaça gerada pode interferir na formação de nuvens e no regime de chuvas, alterando o ciclo climático regional.

No contexto amazônico, conforme discutido por Pessoa (2004), o uso da queimada remonta às práticas indígenas, sendo historicamente associado ao preparo do solo em áreas de várzea. Contudo, atualmente, observa-se uma intensificação dessa prática, inclusive em áreas próximas aos centros urbanos, como a Estrada da Emade e suas vicinais.

A área de estudo caracteriza-se como uma região de agricultura familiar, na qual as atividades produtivas são realizadas predominantemente pelos membros da própria família, envolvendo etapas como capina, preparo do solo, plantio e processamento da mandioca. Nesse contexto, destaca-se a distinção entre agricultura familiar e agricultura camponesa, conforme proposto por Alexander Chayanov (1981), que compreende o sistema camponês como uma unidade produtiva orientada pelo equilíbrio entre produção e consumo, voltada ao valor de uso, e não à lógica de lucro.

Dessa forma, os procedimentos metodológicos adotados permitiram compreender, de maneira integrada, os aspectos produtivos, sociais e ambientais relacionados ao cultivo da mandioca e à produção de farinha na Estrada da Emade, contribuindo para uma análise contextualizada da realidade estudada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Apresentação dos dados da entrevista com os agricultores

O município de Tefé está localizado na porção central do Estado do Amazonas, mais precisamente nas coordenadas geográficas de 5° 21" 2' de latitude sul e 64° 40" 2' de longitude oeste. Integra a mesorregião Centro Amazonense e a microrregião de Tefé, sendo identificado pelo código municipal 130420 (onde "13" é o código do estado do Amazonas e "0420" é o código específico do município) (IBGE, 2022). Encontra-se a aproximadamente 516 km da capital Manaus por via aérea e 633 km por via fluvial, limitando-se com os municípios de Alvarães, Coari, Tapauá, Carauari e Maraã, sendo reconhecido como um importante polo geográfico regional (Pessoa, 2004).

Tefé possui uma população estimada em 68,5 mil habitantes, dos quais cerca de 49,8 mil residem na zona urbana e 18,7 mil na zona rural. Historicamente, a expansão urbana do município, especialmente a partir da década de 1940, ocorreu de forma acelerada e, em muitos casos, sem planejamento adequado, refletindo-se em limitações relacionadas à infraestrutura urbana, saneamento básico e abastecimento de água.

A economia local está fortemente baseada em atividades primárias, destacando-se o extrativismo vegetal, especialmente da castanha, a produção agrícola, com ênfase no cultivo de mandioca, e a pesca, que atende tanto ao mercado interno quanto ao externo. A mandioca, nesse contexto, é de grande relevância, sendo a principal matéria-prima para a produção de farinha, alimento essencial na dieta regional.

Figura 5. Planta planialtimétrica da Zona Urbana de Tefé

Fonte: Curso de Geografia UEA/CEST (2002).

A Estrada da Emade e suas vicinais configuram-se como a principal via terrestre que conecta a zona urbana à zona rural do município. Trata-se da maior estrada da região, atualmente pavimentada, embora ainda apresente trechos que necessitam de manutenção. Essa via é estratégica no deslocamento de agricultores e no escoamento da produção agrícola.

A Figura 5 evidencia a localização da área de estudo, destacando, no canto inferior, a região oeste de Tefé, que representa a principal e praticamente única área rural com ligação terrestre direta com a zona urbana. A Estrada da Emade caracteriza-se por apresentar relevo predominantemente plano, clima tropical úmido e presença de diversos igarapés, entre os quais se destaca o igarapé do Repartimento, que, até o início da década de 1990, era amplamente utilizado para atividades de lazer pela população local.

Com o avanço da ocupação humana e a intensificação da exploração dos recursos naturais, essa região passou a ser ocupada de forma mais permanente, tanto por empreendedores quanto por famílias dedicadas à agricultura de subsistência. Ressalta-se que, ao longo do tempo, parte desses agricultores vende suas propriedades e migra para a zona urbana, onde passam a investir em outras atividades econômicas, especialmente no comércio.

Os resultados deste estudo serão apresentados em duas etapas. A primeira refere-se aos dados coletados, junto a entrevistados que utilizam o transporte coletivo nos períodos da manhã e da tarde, embarcando e desembarcando no ponto localizado na esquina da Estrada do Aeroporto com a Rua Dom Pedro II, no bairro São Francisco. O primeiro questionamento direcionado aos participantes, localizados na Estrada do Aeroporto com a Rua Dom Pedro II, abordou o local de cultivo e produção da farinha de mandioca (Figura 6), considerando que a Estrada da Emade possui um número significativo de ramais (vicinais), o que influencia diretamente na dinâmica produtiva da região, com o objetivo de identificar os locais de cultivo e de produção da farinha de mandioca.

Figura 6. Localização das áreas de cultivo e produção de farinha de mandioca dos agricultores

Fonte: Próprios autores

As atividades produtivas relacionadas à mandioca estão associadas às chamadas casas-de-farinha, articuladas ao ponto de parada do transporte coletivo disponibilizado pela prefeitura local. O primeiro grupo de entrevistados foi composto por 15 agricultores, que, forneceram informações iniciais sobre o processo de agricultura de subsistência, também denominada agricultura familiar, praticada ao longo da Estrada da Agrovila e suas vicinais.

Observou-se, de forma direta e por meio de relatos informais, que esses trabalhadores têm uma rotina diária exaustiva, iniciada nas primeiras horas da manhã e estendida até o final da tarde, quando retornam ao ponto de origem. Em geral, deslocam-se em grupos que variam de duas a cinco pessoas, levando consigo alimentação previamente preparada. Quando as áreas de cultivo estão próximas à estrada principal, o escoamento da produção ocorre com maior facilidade; entretanto, quando localizadas em ramais e vicinais mais distantes, os agricultores enfrentam maiores dificuldades, sendo necessário transportar manualmente, muitas vezes nos ombros ou nas costas, as sacas de farinha até os pontos de acesso ao transporte público.

Verifica-se, ainda, que os agricultores que praticam a agricultura de subsistência apresentam carência de políticas públicas voltadas à orientação técnica, especialmente no que se refere ao manejo do solo e às técnicas de plantio da mandioca. Assim, grande parte das práticas adotadas baseia-se no conhecimento empírico, adquirido ao longo da experiência e transmitido entre gerações.

O primeiro questionamento direcionado ao grupo de 25 entrevistados referiu-se ao local de cultivo e de produção da farinha de mandioca. Os resultados indicaram que 60% dos participantes afirmaram realizar essas atividades na comunidade da Agrovila, situada aproximadamente no quilômetro 13 da estrada. Nesse local, a agricultura de subsistência é praticada por diversas famílias há várias gerações, sendo favorecida, atualmente, por melhorias nas condições de acesso, decorrentes de investimentos em infraestrutura ao longo da principal via de ligação com a zona urbana.

Por sua vez, 27% dos entrevistados relataram desenvolver suas atividades em pequenas propriedades, denominadas sítios, localizadas às margens direita e esquerda da Estrada da Emade. Em terceiro lugar, com 7% das respostas, destacam-se os agricultores que atuam na vicinal que dá acesso à comunidade das Missões. Por fim, 6% dos participantes afirmaram realizar o cultivo e a produção de farinha no ramal que conduz à comunidade de Santo Isidoro, considerada a mais distante entre as áreas mencionadas.

A partir desses dados, é possível constatar que os produtores da agricultura familiar enfrentam maiores dificuldades de acesso em determinadas localidades, especialmente nos

ramais das comunidades das Missões e de Santo Isidoro, considerados pontos críticos. Nessas áreas, o escoamento da produção tende a demandar maior tempo e esforço físico, principalmente em função da distância entre os locais de cultivo e os pontos de transporte, o que impacta diretamente a dinâmica produtiva e a renda desses trabalhadores.

Figura 7. Trecho de acesso ao local do cultivo e de produção da farinha de mandioca (Rua Dom Pedro I)

Fonte: Próprios autores

A questão sobre o acesso ao local de cultivo e de produção da farinha de mandioca relaciona-se diretamente com os dados apresentados anteriormente sobre a localização das áreas de plantio (Figura 7). Observa-se que 60% dos entrevistados utilizam a estrada asfaltada, o que indica que a maioria dos agricultores apresentam seus roçados e casas de farinha situados às margens da Estrada da Emade. Essa proximidade reduz o tempo de deslocamento e facilita o escoamento da produção.

Por outro lado, 20% dos participantes informaram que acessam suas áreas de cultivo por meio de ramais e estradas vicinais, o que já representa maior dificuldade de locomoção. Além disso, outros 20% relataram que, além do transporte terrestre, necessitam utilizar canoas para atravessar rios e igarapés, o que torna o acesso ainda mais complexo e demorado.

Esses dados evidenciam que, embora parte dos agricultores esteja localizada em áreas de mais fácil acesso, ainda há limitações relacionadas à mobilidade e à infraestrutura. Tal cenário reforça a necessidade de políticas públicas voltadas ao apoio técnico e à melhoria das condições de acesso, especialmente para aqueles que se encontram em áreas mais distantes, onde as dificuldades logísticas impactam diretamente a produção e a renda das famílias.

O terceiro questionamento abordou a forma de organização do trabalho utilizada pelos agricultores da Estrada da Emade e vicinais (Figura 8). Com base nas respostas, identificou-se que 54% dos entrevistados utilizam exclusivamente a mão de obra familiar, enquanto 33% combinam o trabalho da família com a contratação eventual de trabalhadores. Já 13% relataram

a prática do ajuri (mutirão), caracterizado pela colaboração entre famílias.

Figura 8. Responsáveis pelo cultivo, produção e venda da farinha de mandioca

Fonte: Próprios autores

Esses dados confirmam o predomínio da agricultura familiar na região, em que a produção é voltada, principalmente, para o consumo da própria família, sendo o excedente comercializado para complementar a renda doméstica.

Independentemente da forma de organização do trabalho, a produção da farinha de mandioca demanda tempo e esforço. Segundo os agricultores, o processo inicia-se com o plantio das manivas, seguido de, no mínimo, duas capinas para controle da vegetação. Após cerca de seis meses, realiza-se a colheita, seguida do descascamento e da imersão da mandioca em água, geralmente proveniente de igarapés locais.

Posteriormente, a mandioca é triturada e colocada no tipiti, utensílio tradicional utilizado para a retirada do líquido (manipueira). Após essa etapa, a massa é levada ao forno, onde ocorre a torração, finalizando o processo de produção da farinha.

Na sequência, os dados passam a ser analisados com base nos entrevistados do segundo ponto de coleta, localizado em frente a um posto de combustíveis, na confluência da Estrada do Aeroporto com a principal via do bairro Jerusalém. Nesse local, foram aplicadas as mesmas perguntas utilizadas na primeira amostra, permitindo a comparação dos resultados.

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos no segundo dia de coleta de dados. Observa-se que 50% dos entrevistados indicaram a Estrada da Emade como principal local de cultivo e produção da farinha de mandioca, confirmando a tendência já observada anteriormente, associada à facilidade de acesso e ao escoamento da produção. Diferentemente dos dados anteriores, neste caso o cultivo ocorre ao longo da própria extensão da estrada, e não apenas na comunidade da Agrovila, evidenciando que a região da Emade se consolidou como principal área de prática da agricultura familiar. Com 25% das respostas, destaca-se a vicinal da comunidade das Missões como local de cultivo e produção. Em seguida, com 13%, aparece a

vicinal do Bacabal, e, por fim, com 12%, a vicinal do Divino Espírito Santo.

Figura 8. Local do cultivo e da produção de farinha de mandioca

Fonte: Próprios autores

A análise desses dados, em conjunto com os resultados anteriores, indica que a agricultura familiar na Estrada da Emade e vicinais é voltada, predominantemente, ao atendimento da demanda interna. No entanto, essa atividade ainda enfrenta limitações técnicas, sendo comum o uso de queimadas para a limpeza do solo. Essa prática contribui para a perda de nutrientes e para o empobrecimento do solo, reduzindo sua produtividade e limitando o cultivo da mandioca a poucas safras consecutivas.

Figura 9. Trecho de acesso ao local do cultivo e de produção da farinha de mandioca (Jerusalém)

Fonte: Próprios autores

A Figura 9 evidencia que 60% dos entrevistados realizam suas atividades produtivas em áreas próximas à principal via de acesso, o que facilita o deslocamento e o escoamento da produção. Observa-se que os agricultores desenvolvem suas atividades em um território relativamente limitado, situado às margens da estrada. Nos últimos anos, a valorização dessas áreas contribuiu para o aumento da especulação imobiliária, o que faz com que os agricultores

enfrentem não apenas os desafios da produção, mas a necessidade de resguardar suas propriedades.

Por outro lado, 40% dos entrevistados afirmaram realizar o cultivo e a produção de farinha em ramais e vicinais de terra batida, o que implica maiores dificuldades de acesso e transporte. Esse cenário evidencia a necessidade de maior apoio técnico e acesso a políticas de financiamento, de modo a fortalecer a produção e possibilitar a transição da agricultura de subsistência para uma produção mais estruturada e sustentável.

Figura 10. Responsáveis pelo cultivo, produção e venda da farinha de mandioca (Jerusalém)

Fonte: Próprios autores

O último pergunta abordou a organização do trabalho no cultivo (Figura 10), produção e comercialização da farinha de mandioca pelos agricultores da Estrada da Emade e vicinais. Os dados indicam que 60% dos entrevistados realizam todas as etapas da produção exclusivamente com a mão de obra familiar, enquanto 30% utilizam apoio de trabalhadores contratados de forma eventual, geralmente por meio de diárias. Esses resultados reforçam o caráter predominantemente familiar da atividade.

Outro aspecto refere-se à produção mensal estimada. Os próprios agricultores, no mês de junho, faltando cerca de uma semana para seu término, a produção alcançou aproximadamente 38 sacas de farinha, com média de 60 litros por unidade. O preço de comercialização varia entre R\$ 5,00 e R\$ 10,00, dependendo do local de venda. Ressalta-se que a comercialização ocorre, em geral, apenas após o atendimento da demanda interna das famílias produtoras.

A pesquisa incluiu entrevistas informais com o representante do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (IDAM), órgão vinculado à Secretaria de Produção Rural (SEPROR-AM), responsável pela assistência técnica à agricultura familiar. Segundo o entrevistado, o atendimento técnico ocorre apenas mediante solicitação formal dos agricultores. O acesso a esse suporte estar associado à liberação de crédito rural, que gira em

torno de R\$ 2.000,00 por produtor, o que limita a procura por orientação técnica contínua.

Outro fator destacado refere-se ao aspecto cultural. Muitos agricultores de subsistência confiam predominantemente na experiência empírica adquirida ao longo dos anos, o que reduz a busca por assistência técnica. No entanto, práticas como o uso de queimadas para limpeza do solo contribuem para a perda de nutrientes e a redução da fertilidade, comprometendo a produtividade a médio prazo. De acordo com o IDAM, essa resistência também contribui para o distanciamento entre os produtores e o suporte técnico disponível.

Em relação ao processo produtivo, foi informado que, em condições ideais, uma área com cerca de 10 mil covas pode produzir aproximadamente 12 toneladas de mandioca, ou seja, cerca de 3 toneladas de farinha após o beneficiamento. O ciclo produtivo varia entre seis meses e um ano e meio, dependendo das condições do solo e do manejo adotado. Recomenda-se a realização da limpeza da área sem o uso do fogo, visando à conservação da fertilidade do solo.

Diante desse cenário, observa-se que o agricultor familiar realiza um trabalho intenso, porém com retorno financeiro limitado. A produção anual, em muitos casos, não ultrapassa uma tonelada de farinha, sendo grande parte destinada ao consumo da própria família. O excedente é comercializado, principalmente, nos pontos de embarque ao longo da Estrada do Aeroporto, frequentemente para intermediários, que posteriormente revendem o produto nos estabelecimentos urbanos, obtendo maior margem de lucro.

4.2 Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O presente estudo dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente com o ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável e o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Esses objetivos buscam promover sistemas produtivos mais eficientes, inclusivos e ambientalmente equilibrados, aspectos que se relacionam diretamente com a realidade observada na agricultura familiar da Estrada da Emade.

No que se refere ao ODS 2, a produção de farinha de mandioca é um elemento central para a segurança alimentar das famílias agricultoras, constituindo a base da alimentação regional e uma importante fonte de subsistência. A agricultura familiar garante o acesso a alimentos e contribui para a manutenção das famílias no meio rural. Os dados também revelam limitações relacionadas à baixa tecnificação, à dificuldade de acesso a políticas públicas e à dependência de práticas tradicionais, o que indica a necessidade de investimentos em assistência técnica e inovação produtiva para ampliar a eficiência e a sustentabilidade dessa atividade.

No âmbito do ODS 12, destaca-se o potencial de aproveitamento integral da mandioca, desde a produção de farinha e fécula até o uso de subprodutos e resíduos, o que contribui para a redução de desperdícios e para a valorização dos recursos naturais. Contudo, práticas ainda recorrentes, como o uso de queimadas para o preparo do solo, representam um desafio ambiental significativo, pois comprometem a fertilidade do solo, a biodiversidade e a qualidade do ambiente. Nesse contexto, torna-se fundamental a implementação de estratégias voltadas à sustentabilidade, que conciliem produção agrícola e conservação ambiental.

Diante desse cenário, a Educação Ambiental (EA) assume papel essencial como ferramenta de transformação social e produtiva. A partir dela, é possível promover a conscientização dos agricultores quanto ao uso adequado do solo, à substituição de práticas degradantes, como as queimadas, por técnicas mais sustentáveis, e ao aproveitamento integral dos recursos disponíveis. Além disso, a educação ambiental pode fortalecer o diálogo entre o conhecimento empírico dos agricultores e o conhecimento técnico-científico, contribuindo para a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis no processo produtivo.

No contexto amazônico, particularmente no município de Tefé-AM, a EA assume relevância ainda maior, pois expressiva biodiversidade da região e os desafios socioambientais locais. Estudos realizados nesse território evidenciam que práticas educativas contextualizadas, interdisciplinares e participativas potencializam a EA, especialmente quando articulam saberes científicos e conhecimentos locais, tanto em espaços formais quanto não formais de ensino (Braga *et al.*, 2026b, p. 4).

Dessa forma, a agricultura familiar na região de Tefé/AM ultrapassa a dimensão econômica, configurando-se como uma atividade estratégica para o desenvolvimento sustentável. Ao integrar produção de alimentos, geração de renda, preservação cultural e potencial de inovação, essa prática contribui diretamente para o alcance dos ODS, especialmente quando associada a políticas públicas, assistência técnica e ações educativas voltadas à sustentabilidade no contexto amazônico.

5. CONCLUSÃO

Os aspectos teóricos, aliados aos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa sobre o cultivo e a produção de farinha de mandioca pelos agricultores da Estrada da Emade e vicinais, permitem concluir que essa atividade se caracteriza por elevada demanda de tempo e esforço físico. A análise dos dados, especialmente por meio de gráficos de setores, evidenciou que a agricultura de subsistência permanece como base produtiva da região, sustentada principalmente pela mão de obra familiar.

Observa-se que há potencial para o aumento da produtividade, desde que os agricultores ampliem sua interação com órgãos de assistência técnica, como o IDAM. É necessário que essas instituições atuem de forma mais efetiva no campo, oferecendo suporte técnico diretamente nos locais de cultivo e produção, contribuindo para a melhoria das práticas agrícolas.

A agricultura familiar em Tefé possui forte tradição histórica, sendo a mandioca o principal alimento das populações locais. No entanto, o cenário atual aponta para a necessidade de modernização da produção, com o objetivo de obter maior rendimento em menor tempo. Esse desafio torna-se ainda mais relevante diante do processo de urbanização, no qual parte das famílias deixa o meio rural, reduzindo a mão de obra disponível e impactando a continuidade da atividade agrícola.

Verifica-se que a produção de farinha ainda depende, em grande parte, do conhecimento empírico, geralmente mantido pelos membros mais antigos das famílias. Embora esse saber tradicional seja fundamental, sua associação com técnicas mais eficientes pode contribuir significativamente para o fortalecimento da agricultura familiar, garantindo melhores condições de produção, geração de renda e sustentabilidade para os agricultores da região.

Nesse contexto, o estudo evidencia sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável e o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis. A produção de farinha de mandioca contribui diretamente para a segurança alimentar das famílias e para a geração de renda no meio rural. Entretanto, práticas como o uso de queimadas e a limitação do acesso à assistência técnica demonstram a necessidade de avanços em direção a modelos produtivos mais sustentáveis.

Dessa forma, destaca-se a importância da educação ambiental como instrumento fundamental para promover mudanças nas práticas agrícolas, incentivando o uso sustentável do solo, a redução de impactos ambientais e o melhor aproveitamento dos recursos naturais. A integração entre conhecimento tradicional e orientação técnica qualificada pode fortalecer a agricultura familiar, tornando-a mais produtiva, sustentável e alinhada às metas globais de desenvolvimento.

6. AGRADECIMENTOS

Aos agricultores da Estrada da Emade e vicinais, pela disponibilidade, colaboração e compartilhamento de suas experiências, fundamentais para a realização deste estudo.

7. CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram que não há qualquer conflito de interesse relacionado à realização deste estudo, não havendo vínculos financeiros, institucionais ou pessoais que possam influenciar os resultados ou as interpretações apresentadas neste trabalho.

8. REFERÊNCIAS

AVANCINI, S. R. P. **Caracterização química, microbiológica e toxicológica da água de fermentação do amido de mandioca**. 2007. Tese (Doutorado em Ciência de Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis, 2007. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/90302>>. Acesso em: fev. 2026.

AHMED, J. *et al.* **Starch-based polymeric materials and nanocomposites – chemistry, processing and applications**. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.

ALVES, G. S. *et al.* Material a base de amido de mandioca para manufatura de embalagem de alimentos. **Revista Citino: Ciência, tecnologia, inovação e oportunidade**, vol. 2, nº 1, pag. 16 – 24, 2012. Disponível em: <<https://x.gd/Ps8GX>>. Acesso em: fev. 2026.

BERTOLINI, A. C. **Starches – characterization, properties and applications**. Boca Raton, FL: CRC Press. Taylor & Francis Group, 2010.

BRASIL. **Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos**. Resolução nº 12 de 1978.

BRAGA, Erigeyce Gama *et al.* Troncos Caídos e Abertura do Dossel: Fatores que influenciam a regeneração florestal. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e0004, 2026a. Disponível em: <https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/pt_BR/article/view/zenodo.18354729>. Acesso em: fev. 2026.

BRAGA, Ercson Gama *et al.* A abordagem da Educação Ambiental (EA) por Professores do Ensino Básico no Município de Tefé, Amazonas, Brasil. **Cadernos Cajuína**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. e1585, 2026. Disponível em: <<https://doi.org/10.52641/cadcajv11i1.1585>>. Acesso em: fev. 2026b.

CARDOSO, C. E. L. **Competitividade e inovação tecnológica na cadeia agroindustrial defécula de mandioca no Brasil**. 2004. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004. DOI: <https://doi.org/10.11606/T.11.2003.tde-04122003-151241>

EMBRAPA. **Mandioca: o pão do Brasil = Manioc, le pain du Brésil**. Brasília: Embrapa, 2005. 530p.

FIORDA, F. A. *et al.* Farinha de bagaço de mandioca: aproveitamento de subproduto e comparação com fécula de mandioca. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 43, n. 4, p. 408-416, 2013. Disponível em: <<https://revistas.ufg.br/pat/article/view/23381>>. Acesso em: fev. 2026.

HALLEY, P. J.; AVÉROUS, L. R. **Starch polymers – from genetic engineering to green applications**. Burlington, MA, United States: Elsevier. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/C2009-0-64023-X>

MENEGHETTI, C. de C. *et al.* Características nutricionais e uso de subprodutos da agroindústria na alimentação de bovinos. **Revista Eletrônica Nutritime**, v. 5, n. 2, p. 512-536, 2008. Disponível em: <<https://nutritime.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Artigo-052.pdf>>. Acesso em: fev. 2026.

SIMÕES, D. do C. **Aproveitamento de amido de mandioca para aplicações industriais: caso bioplásticos**. 2015. (Monografia) Graduação de Engenharia de Alimentos - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/24206>>. Acesso em: fev. 2026.

SILVA, Wellington Johnatan da. **Bioplásticos: síntese e caracterização de plástico biodegradável à base de amido extraído do córtex da mandioca (Manihot esculenta Crantz)**. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Inhumas, 2025. Disponível em: <<https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2562>>. Acesso em: fev. 2026.

SILVA, M. L. A.; SOARES, M. de A. A importância da farinha de mandioca para a agricultura familiar e para o desenvolvimento regional local. **Studies In Social Sciences Review**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 25–55, 2023. DOI: <https://doi.org/10.54018/ssrv4n1-002>

TEIXEIRA, A. Z. A. *et al.* A mandioca como substrato para fermentação: potencial nutricional e características sensoriais. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 8, p. e8956-e8956, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56083/RCV5N8-117>

VILPOUX, Olivier François. Competitividade da mandioca no Brasil, como matéria-prima para amido. **Inf Econ**, v. 38, p. 27-38, 2008. Disponível em: <<https://iea.agricultura.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/tec3-1108.pdf>>. Acesso em: fev. 2026.